

FACULDADE DO LESTE MINEIRO
FRANCISCO WESLEY DE SOUSA FELIX

**APRIMORANDO A PRÁTICA DOCENTE DE PROFESSORES SURDOS:
CAPACITAÇÃO PARA PROMOVER A EXCELÊNCIA NO ENSINO DE
ALUNOS SURDOS E OUVINTES: UM ESTUDO DE CASO**

MARACANAÚ - CEARÁ

2023

FACULDADE DO LESTE MINEIRO

FRANCISCO WESLEY DE SOUSA FELIX

**APRIMORANDO A PRÁTICA DOCENTE DE PROFESSORES SURDOS:
CAPACITAÇÃO PARA PROMOVER A EXCELÊNCIA NO ENSINO DE
ALUNOS SURDOS E OUVINTES: UM ESTUDO DE CASO**

Artigo Científico apresentado à FACULESTE, como parte das exigências para a obtenção do título de Pós-graduação Educação Especial e Inclusiva com Ênfase na Surdez e Libras.

MARACANAÚ - CEARÁ

2023

**APRIMORANDO A PRÁTICA DOCENTE DE PROFESSORES SURDOS:
CAPACITAÇÃO PARA PROMOVER A EXCELÊNCIA NO ENSINO DE
ALUNOS SURDOS E OUVINTES: UM ESTUDO DE CASO**

Francisco Wesley de Sousa Felix

RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso – TCC tem por objetivo trazer à luz a temática: Aprimorando a prática docente de professores Surdos: Capacitação para promover a excelência no ensino de alunos Surdos e ouvintes, pois se faz importante o dialogo e reflexão sobre o magistério de professores Surdos pedagogos ou licenciados em sua atuação frente a sala de aula com alunos Surdos ou ouvintes em língua de sinais. Esse trabalho traz o estudo de caso de dois professores onde um explora uma excelente didática porem seu insucesso é fruto da falta de apoio pedagógico ou despreparo da coordenação e o outro se mostra frustrado com insucessos em suas abordagens metodológicas falhas, apesar de ter um corpo docente que o apoia. E aborda metodologias falhas e metodologias com sucesso, desafios e formações devidas para professores surdos atuarem com maestria em suas turmas. Além de explorar autores que já buscaram elucidar a temática e como somar cultura, identidade, fluência com didáticas e metodologias e ter sucesso no magistério, sendo o professor Surdo ou professora Surda.

Palavras chave: Professores surdos. Alunos surdos. Alunos ouvintes. Metodologia. Libras.

Introdução

Falar sobre ensino é sempre gratificante, especialmente para educadores que lidam diariamente com alunos Surdos e ouvintes, ensinando a língua brasileira de sinais como primeira ou segunda língua.

Muitos alunos Surdos da educação regular nos ensinos infantil, fundamental e médio, e alunos ouvintes do ensino incluso e/ ou ensino da Libras já se beneficiaram com seus professores em seus anos de estudo. Eu sou um exemplo, talvez você também seja. E você Surdo ou Surda como professor ou professora com certeza almeja ter bons resultados em seu magistério. No entanto, é importante refletir sobre nossa didática e metodologias de ensino. Surgem questionamentos como: "Será que os métodos tradicionais ainda são eficazes?" ou "Como posso garantir que meus alunos compreendam as aulas?". No contexto atual, enfrentamos desafios como a escassez de recursos pedagógicos táteis e visuais, falta de apoio da administração escolar e materiais de pesquisa acessíveis em Libras. Esses fatores dificultam o ensino claro, visual e eficaz tanto para alunos Surdos quanto para alunos ouvintes que estão aprendendo a língua de sinais ou outras disciplinas através dela. Para ilustrar essa realidade, podemos imaginar os casos hipotéticos: uma professora Surda chamada Maria ministrando aulas de Libras para uma turma de alunos ouvintes em uma escola regular. Quais desafios ela enfrentaria diariamente? Que recursos e apoio seriam necessários para que ela exercesse seu papel como qualquer outra professora naquela escola? Além disso, o que a equipe pedagógica poderia fazer para incentivar os alunos a valorizarem o ensino da professora Maria? Outra situação: uma professora chamada Fê, contratada para lecionar a disciplina de Libras em uma escola bilíngue onde todos os alunos são Surdos. Nesse caso, a professora Fê enfrentaria diferentes desafios. E, ainda outro professor chamado Júnior, igualmente Surdo, com graduação em licenciatura porém sem mais capacitação. O papel da escola seria oferecer o suporte necessário para que a professora desempenhe seu trabalho com eficiência, fornecendo recursos adequados, como materiais didáticos em Libras e suporte técnico. No entanto, mesmo com a professora e os alunos sendo Surdos, isso não garante automaticamente um ensino fácil e sem desafios.

Todos os professores, tanto aqueles que ensinam Libras para alunos ouvintes quanto aqueles que ensinam em escolas bilíngues para Surdos, podem buscar

aprimoramento profissional, participar de cursos e *workshops*, trocar experiências com colegas e estar abertos ao aprendizado contínuo. Este trabalho de conclusão de curso (TCC) tem como objetivo trazer ideias e apresentar autores que já refletiram sobre essa questão persistente no campo da educação inclusiva.

Hoje em dia as palavras Surdo ou Surda vem grafada com S maiúsculo para se referir a pessoa que reconhece sua identidade surda e luta por seus direitos linguísticos, culturais e políticos. (Shirley Vilhalva, 2010).

Para esse artigo escrevo a palavra “Surdo” com a letra maiúscula, que, como nos diz SOARES (2020) “é para se referir a integrantes da Comunidade Surda, que têm Libras como a língua-mãe”.

E para a escrita da sigla Libras (Língua brasileira de sinais) sempre será com a primeira letra maiúscula. O autor Cristiano(2018) reforça isso quando escreveu “A própria Lei Nº 10.436/02 de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais, utiliza a forma "Libras".”

.

Desenvolvimento

A realização deste TCC demandou um período dedicado à pesquisa, observação presencial e coleta de estudos sobre a temática em questão. Utilizei meus conhecimentos acadêmicos, empíricos e pesquisados para abordar o assunto.

A escolha do tema "Aprimorando a prática docente de professores Surdos: Capacitação para promover a excelência no ensino de alunos Surdos e ouvintes" possui um significado pessoal para mim, pois, como estudante e profissional do ensino, estou constantemente buscando aprimorar meu magistério e auxiliar meus colegas professores e instrutores de língua de sinais, e visando o sucesso do aluno.

Durante duas semanas, realizei observações da atuação de dois profissionais Surdos em suas respectivas escolas, localizadas em municípios diferentes do que resido, exigindo aproximadamente duas horas de viagem para cada escola.

Ambos os professores - uma mulher e um homem - possuem formação em pedagogia plena com pós-graduação no ensino da Libras. São Surdos desde o nascimento e acumulam mais de cinco anos de experiência no ensino da língua.

Estudo de Casos Reais

Sabemos que há em vigor a Lei 14.191/2021 que dispõe sobre a educação bilíngue para Surdos no Brasil.

O texto define como educação bilíngue de Surdos aquela em que a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é considerada primeira língua, e o português escrito como segunda língua. A oferta dessa modalidade de ensino deverá começar na educação infantil e se estender ao longo da vida acadêmica.

No entanto até a data da escrita desse artigo, nem todo aluno Surdo têm em seu município escola com educação bilíngue. Com essa realidade se faz a contratação de professores de Libras, de preferência professores Surdos com as devidas formação para contrato permanente ou temporário.

A professora Surda na escola regular com uma única aluna Surda

Fui autorizado a estar presente durante suas aulas, por uma semana. A professora ministra aulas para alunos ouvintes no ensino fundamental II (do 6º ao 9º ano), incluindo apenas uma aluna Surda. Essa aluna, de 12 anos, possui conhecimento básico em Libras e habilidades orais em português igualmente básicas. Ela utiliza aparelhos de amplificação sonora, mas não recebe estímulos em casa para aprender Libras. É compreensível que ela demonstre certo desinteresse em desenvolver fluência na língua, uma vez que não recebe estímulos de familiares, educadores ou colegas, e também não convive com a comunidade Surda local. Além disso, ainda não possui uma identidade Surda

definida, como descrito por Gladis Perlin (2005), caracterizando-se como uma identidade Surda em transição.

A professora Surda faz acompanhamento em atendimento educacional especializado para essa aluna, em horário diferente de sua aula. Nesse momento, uma vez por semana, a professora passa conteúdo com vocabulário e conversação em Libras. Por vezes a aluna mostrou-se desinteressada, porém com respeito e sendo participativa.

Foi observado que a professora Surda não se sente acolhida na equipe pedagógica nem respeitada em sala de aula, principalmente nas turmas da 8º e 9º série do ensino fundamental com alunos da faixa etária entre 14 anos e 17 anos. Ela relata com angústia que não se sente compreendida e não ver apoio da coordenação sobre como amenizar as dificuldades em sala de aula com os alunos dessas séries. Ela continua dizendo que os alunos nunca tiveram professores Surdos nem aula em Libras e por esse motivo não a levam a sério, causando assim grande dificuldade em manter a ordem e passar conteúdo com eficiência. Além do mais tem que produzir seus conteúdos, materiais didáticos e usar seu próprio dinheiro para arcar com despesas na compra de materiais. Ela relatou um episódio onde os alunos combinaram de informar a ela sobre o toque do alarme anunciando o intervalo entre as aulas. Os alunos avisaram, ela acreditou e permitiu que todos saíssem para o intervalo enquanto ela arrumava seus materiais. Porém era mentira, ainda faltavam minutos consideráveis para o intervalo de fato. A professora foi chamada atenção no grupo do WhatsApp entre os docentes e teve que se retratar. Conclusão: a coordenação e direção nada fez a respeito do comportamento inaceitável dos alunos, impondo a culpa pela "desatenção" na professora que foi lograda pelos alunos.

Ela sente que não tem "voz" no que diz respeito a ser ouvida em reuniões e conselhos pedagógicos da escola.

Seus desafios não param por aí. Sua didática não está alcançando resultados esperados. Os alunos não estão desenvolvendo aprendizado nem acompanhando o conteúdo assim como lidam com as demais disciplinas como língua portuguesa, matemática e outras.

Todas as disciplinas têm seus livros didáticos aprovados pela SEDUC local e disponibilizado a cada aluno, no caso da Libras não há livro didático, ficando ao

encargo dos professores criarem uma grade anual de conteúdos e confeccionarem seus próprios materiais.

Metodologias atrativas e métodos de avaliação, bem como material didático com conteúdo para o ano todo se faz mais que necessários nessa escola para atuação dessa professora.

Ela relata ainda mais que percebe que demais professores fazem parceria ou grupo para interagirem entre si, mesclar conteúdos e organizar dinâmicas, etc. Mas não há professores convidando-a. Ela conta com a participação de um profissional tradutor intérprete de Libras (TILSP), mas que não a acompanha durante toda a aula e quando a aluna Surda falta, ele não fica em sala com a professora.

Percebe-se que alguns de seus desafios são: O não acolhimento devido na equipe pedagógica, a falta de recursos tecnológico de imagem e vídeo, materiais didáticos, ter que arcar com a compra de materiais, não ter o devido acesso ao tradutor intérprete de Libras, não ser ouvida pela coordenação, o desrespeito dos alunos adolescentes e o visível descaso da direção e coordenação sobre não orientar os alunos sobre o respeito a professora.

Falando sobre a contratação de profissionais tradutores intérpretes de Libras que é um direito do docente Surdo e de alunos Surdos garantidos na Lei nº 5.626/2005, diz:

Art. 23. As instituições federais de ensino, de educação básica e superior, devem proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação e à educação.

E é direito do professor Surdo contar com intérpretes de Libras para garantir o pleno exercício de suas atividades profissionais. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015 § 28) assegura esse direito.

Percebemos que não basta implantar a disciplina de Libras na grade curricular desses alunos e a contratação de uma docente para o ensino da língua. É preciso recursos pedagógicos.

O professor Surdo na escola bilíngue para Surdos

OS INSTITUTOS BRASILEIROS DE EDUCAÇÃO DOS SURDOS

O Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES no Rio de Janeiro fundado em 26/09/1857 sob o projeto do Professor E. Huet, Surdo, que atuou na direção e ensino do INES no período do reinado de Dom Pedro II que tinha um neto Surdo, filho da princesa Isabel com o Conde D’eu que tinha surdez.

O ICES no Estado do Ceará, foi fundado em 25 de março de 1961, e até hoje contempla a educação de Surdos em Fortaleza e regiões circo-vizinhas.

Ambos os Institutos são modelos de ensino aos Surdos.

O segundo caso estudado é do professor Surdo que leciona em uma escola bilíngue especializada no ensino de alunos Surdos do ensino fundamental II e médio.

O ensino bilíngue é amparado legalmente no Brasil desde 1990, e ganhou novas regras e diretrizes desde então.

Durante uma semana, tive a oportunidade de observar suas aulas nas turmas do 8º, 9º e 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Todas as aulas são ministradas em Libras, com apoio da escrita em português.

Ao contrário da professora mencionada anteriormente, esse professor conta com uma equipe de intérpretes de Libras, além de outros professores e cuidadores Surdos. No entanto, ele enfrenta dificuldades em ser compreendido e transmitir efetivamente o conteúdo. É defendido que ter professores Surdos é ideal para um ensino eficiente, pois contribui para a construção da narrativa em língua de sinais e o desenvolvimento da identidade dos alunos. Zilda Gesueli em seu livro (2006, p. 277) diz “A inserção do professor surdo na sala de aula contribui para que os alunos não somente encontrem possibilidades de construção da narrativa em língua de sinais, mas também se percebam como surdos, construindo sua identidade”.

Apesar de ter formação adequada e o apoio de uma equipe pedagógica preparada, incluindo outros professores Surdos, o professor enfrenta o desafio

de encontrar metodologias e didáticas assertivas. Sua maior dificuldade é encontrar fontes atualizadas e materiais adequados para o ensino em Libras. Durante seus anos de estudo, ele se dedicou a cumprir a carga horária, realizar atividades e avaliações até se formar. No entanto, ao chegar ao local de trabalho, ele se deparou com o desafio de lecionar para alunos Surdos com diferentes conhecimentos, identidades e formações. Esse professor sente a falta de uma formação abrangente e um acervo acessível para o ensino de alunos Surdos.

No Estado do Ceará, as escolas de ensino médio não possuem livros didáticos de Libras, assim como nas outras disciplinas. Os professores são responsáveis por criar materiais nesse formato, como vídeos, PDFs e materiais impressos. Além disso, no caso desse professor, a escola não possui equipamentos de transmissão de imagem em todas as salas. Apenas uma sala de informática está disponível, mas muitas vezes é difícil reservá-la para suas aulas, pois é utilizada por outros professores.

Que desafios esse professor enfrenta? Embora tenha formação devida, tempo de experiência e uma equipe pedagógica com experiência no ensino de Surdos, falta-lhe didática e metodologias.

O que pode ajudar esses professores em seus magistérios

O que essa professora precisa para desenvolver um trabalho eficiente com seus alunos ouvintes?

Participação da coordenação e núcleo gestor.

A coordenação e gestão escolar podem contribuir e ajudar a professora Surda a cumprir seu magistério melhor e se sentir mais acolhida e apoiada, fornecendo recursos adequados, como intérpretes de Libras, materiais didáticos adaptados, equipamentos tecnológicos para comunicação, promovendo a inclusão da professora Surda em todas as atividades escolares, oferecendo capacitação específica em educação inclusiva e valorizando sua expertise e contribuições.

A coordenação pode orientar os alunos a respeitarem e valorizarem a professora Surda, incentivando a comunicação em Libras, promovendo a

inclusão e o respeito à diversidade, oferecendo atividades que envolvam a cultura Surda e sensibilizando os alunos sobre as necessidades e habilidades da professora Surda.

A SEDUC, a secretaria de Educação do Estado ou Município, deve criar políticas e diretrizes que promovam a inclusão e valorização dos professores de Libras, além de promover parcerias com instituições especializadas em Libras para oferecer formação continuada e qualificação profissional para esses professores. Isso ajudará no desenvolvimento do trabalho e no fortalecimento da educação inclusiva. Seguindo a Lei de Libras e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC/SEESP, 2008).

E o que se pode fazer pelo professor Surdo? Incentiva-lo a ter formação continuada e atualizada para ensino de seus alunos. Apoio mutuo entre professores para troca de experiência e desenvolverem metodologias em sua escola.

Didática e Metodologias no ensino da Libras

Segundo Luzia, um assistente pessoal inteligente (baseada em Inteligência Artificial – IA) do WhatsApp (Aplicativo de mensagens instantânea), didática e metodologia significam:

Didática é a ciência que estuda os métodos e técnicas de ensino, enquanto a metodologia é o conjunto de procedimentos e estratégias utilizados para organizar o processo de ensino-aprendizagem.

Didática é o padrão de ensino do público-alvo, enquanto a metodologia são as estratégias para se fazer esse público aprender o que se ensina.

A metodologia utilizada atualmente para ensino de Surdos nas escolas brasileiras em sua maioria é o bilinguismo. Sobre esse modelo metodológico, Lacerda (1998) diz:

[...] contrapõe-se ao modelo oralista porque considera o canal viso gestual de fundamental importância para a aquisição de linguagem da pessoa surda. E contrapõe-se à comunicação total porque defende um espaço efetivo para a

língua de sinais no trabalho educacional; por isso advoga que cada uma das línguas apresentadas ao surdo mantenha suas características próprias e que não se 'misture' uma com a outra (LACERDA 1998 p.10).

Para o ensino da Libras para alunos ouvintes como segunda língua, o modelo de ensino tradicional é o de ensinar sinal por sinal, formação de frase e conversação.

Enfatizando importância pra metodologia de conversação, Mota (2008)

escreveu: Para que a aquisição da segunda língua ocorra de forma natural e espontânea o aprendiz precisa estar exposto a esse insumo rico e compreensível, levemente acima de seu nível de proficiência, em situações de uso da língua para a comunicação, com foco no significado.

Professores de educação bilingue para Surdos ou para ensino da Libras como segunda língua (L2) para ouvintes podem explorar diversas estratégias de ensino sob a metodologia bilingue, tais como:

1. O uso de imagens impressas e coloridas é uma estratégia eficaz no ensino da Libras como segunda língua (L2) para ouvintes. O professor pode utilizar imagens temáticas, como alimentos, vestuário, automóveis, entre outros. Após apresentar os sinais correspondentes a cada imagem, os alunos podem participar de uma dinâmica em que mostram o cartão com a imagem, realizam o sinal correspondente e formulam frases relacionadas ao objeto representado. Essa abordagem proporciona uma prática interativa e contextualizada da língua de sinais.

2. O uso de vídeos de sinalização gravados por sinalizantes humanos é preferível em comparação com animações. Embora a tecnologia tenha avançado, ainda não é possível imitar de forma eficiente as expressões naturais dos seres humanos em animações. Ao utilizar vídeos, os alunos têm a oportunidade de observar e estudar a sinalização realizada por pessoas reais, permitindo uma compreensão mais precisa dos sinais e a possibilidade de anotar e questionar sobre significados desconhecidos. Além disso, os alunos podem praticar a tradução dos vídeos, desenvolvendo suas habilidades na língua de sinais. É importante destacar que, ao ter aulas com um mesmo professor ao longo do tempo, os alunos se familiarizam com sua sinalização

específica, incluindo expressões faciais e estilo de comunicação. No entanto, o professor pode optar por utilizar gravações de outros sinalizantes para ampliar a exposição dos alunos a diferentes estilos e variações linguísticas. Por outro lado, o uso de vídeos de animação em 3D apresenta uma desvantagem significativa, pois pode haver falta de expressões faciais realistas ou proporções faciais inadequadas que são essenciais para uma comunicação efetiva em Libras.

Outra desvantagem diz respeito -a variações linguísticas presentes na sinalização de galantes da Libras de outros Estados. Isso pode retardar o aprendizado de quem ainda está no nível básico de aquisição da língua. Em geral, as variações linguísticas, os sinais de outras regiões, não são um fator negativo. Como cita Simone Gonçalves(2014): A variação lexical na Libras pode ocorrer por fatores geográficos ou regionais e/ou por fatores sociais como escolaridade, idade, grupo de indivíduos pertencentes a determinadas religiões, identidade sexual.

3. O uso de *slides* permite uma apresentação prática e dinâmica, com imagens, vídeos e frases para todos os alunos.

4. Os livros com vocabulário ilustrado são práticos e podem ser levados para casa, permitindo anotações. No entanto, uma desvantagem é que eles podem ficar desatualizados devido às mudanças frequentes no léxico da língua de sinais.

5. A técnica de imitação e repetição é utilizada para fixar os sinais na mente dos alunos, onde o professor repete os sinais com frequência.

6. A participação ativa dos alunos na prática da sinalização é importante para que eles compreendam o significado e o uso dos sinais. Além disso, ao sinalizar de forma independente, é possível observar se os parâmetros estão sendo executados corretamente e fazendo sentido para o professor e a turma.

7. Por conversação.

Insisto que ensinar Libras é mais do que ensinar sinal por sinal, tem que ser introduzido em conversação desde o nível básico ao avançado, fluente, tando no ensino da Libras como L1 como no L2.

O modelo conversação imita o dia a dia, usa-se contextos comuns entre os alunos e a comunidade Surda. Podem utilizar temas relevantes, comuns como a profissão e áreas de estudo e atuação dos alunos.

Na aula de conversação o professor ou professora continua atento a cada sinalização, se as mensagens estão sendo recebidas e transmitidas com sentido, se os sinais estão sendo corretamente sinalizados, e se todos os parâmetros estão bem alinhados, e se está havendo naturalidade.

AS METODOLOGIAS ATUAIS NA EDUCAÇÃO DE SURDOS

As metodologias vigentes em nossa época são o bilinguismo e a pedagogia surda, as quais apresento brevemente com suas importâncias. A educação bilíngue para surdos brasileiros consiste no ensino das disciplinas utilizando sua língua nativa, a Libras, e sua segunda língua, o português. Essa abordagem permite que a língua de sinais seja o principal meio de comunicação, com o uso da escrita em português. Para implementar a educação bilíngue para surdos, é necessário que as escolas tenham professores que compreendam a natureza do indivíduo surdo, sejam fluentes em Libras e possuam formação na área. Na ausência de professores qualificados, são utilizados intérpretes de Libras durante as aulas.

Sobre educação bilíngue:

[...] contrapõe-se ao modelo oralista porque considera o canal viso gestual de fundamental importância para a aquisição de linguagem da pessoa surda. E contrapõe-se à comunicação total porque defende um espaço efetivo para a língua de sinais no trabalho educacional; por isso advoga que cada uma das línguas apresentadas ao surdo mantenha suas características próprias e que não se 'misture' uma com a outra (LACERDA 1998 p.10).

Esse modelo de ensino ainda é eficaz para as séries do fundamental II ao Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Sobre a Pedagogia Surda:

A virada para a pedagogia do surdo tem sido apresentada como uma ruptura no universo teórico da educação que detém o modelo ouvinte.

A transgressão pedagógica que realizamos não nos apavora, mas nos identifica, nos dá a 12 sensação de que é isso que queremos. De fato, alguns aspectos cambiantes fazem desaparecer a pedagogia ouvinte de tal forma presente nos discursos narrativos fruto de agências coloniais. (PERLIN, 2006, p. 5)

“A metodologia realmente desejada pelo povo Surdo é a Pedagogia Surda”(Kalatai, Streiechen, 2012), Com base nesse contexto, compreendemos que os indivíduos Surdos buscam o reconhecimento, construção e valorização de sua identidade Surda, o que se inicia nos primeiros anos escolares. Essa busca é facilitada pela Pedagogia Surda, na qual os educadores são também Surdos. No entanto, é importante salientar que essa realidade ainda não está plenamente estabelecida devido à escassez de profissionais Surdos formados em licenciatura nas diversas áreas do conhecimento, o que limita a capacidade de suprir a demanda existente.

CONCLUSÃO

O artigo aborda a importância do ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras) tanto para alunos Surdos como para alunos ouvintes. Apesar dos desafios enfrentados, é fundamental refletir sobre as metodologias de ensino e garantir recursos e apoio adequados para os professores. O aprimoramento profissional e a troca de experiências são essenciais nesse processo. A valorização da identidade Surda e o reconhecimento dos direitos linguísticos, culturais e políticos são aspectos relevantes abordados no artigo.

Os estudos de casos: a professora Surda ministra aulas para alunos ouvintes, incluindo uma aluna Surda. Ela enfrenta dificuldades devido à falta de apoio da equipe pedagógica e desrespeito dos alunos mais velhos. Além disso, ela precisa lidar com a falta de estímulo da aluna para aprender Libras. A coordenação não tomou providências em relação ao comportamento inaceitável dos alunos. Ela enfrenta diversos desafios, como falta de suporte da equipe pedagógica, dificuldades na didática e falta de materiais didáticos para

o ensino de Libras. Ela também não é incluída em parcerias com outros professores e não recebe o apoio necessário do tradutor intérprete de Libras. Além disso, há falta de recursos tecnológicos, desrespeito dos alunos e descaso da direção e coordenação da escola. É importante garantir o acesso a recursos pedagógicos adequados para o ensino de Libras.

O professor Surdo enfrenta desafios em relação à didática e metodologias de ensino, falta de materiais adequados em Libras, falta de formação abrangente e acesso a recursos tecnológicos, como equipamentos de transmissão de imagem.

Através da pesquisa, observação e coleta de estudos, foi possível abordar a temática da prática docente de professores Surdos de forma a promover a excelência no ensino de alunos Surdos e ouvintes. A experiência de observar profissionais Surdos com formação e experiência na área contribuiu para enriquecer o trabalho. Para apoiar o professor Surdo, é importante incentivá-lo a buscar formação continuada e atualizada no ensino para seus alunos. Além disso, o apoio mútuo entre os professores, trocando experiências e desenvolvendo metodologias na escola, também é fundamental.

Além disso, é importante garantir a acessibilidade na sala de aula, fornecendo recursos como intérpretes de Libras, materiais didáticos adaptados e equipamentos tecnológicos para comunicação. Promover a inclusão da professora Surda em todas as atividades escolares e valorizar sua expertise e contribuições também são medidas importantes. Utilizar recursos visuais e gestuais para facilitar a compreensão e aquisição da língua de sinais. Promover atividades interativas e comunicativas em sala de aula, estimulando a participação ativa dos alunos. Realizar atividades práticas que envolvam situações reais de uso da língua, como diálogos, jogos e simulações. Incentivar a imersão na cultura Surda, por meio de eventos, visitas a instituições Surdas e contato com a comunidade Surda. Adaptar os materiais didáticos para torná-los mais acessíveis e adequados ao ensino da língua de sinais. Oferecer suporte individualizado aos alunos, identificando suas necessidades específicas e promovendo estratégias de apoio. Estabelecer parcerias com intérpretes de Libras e profissionais especializados

em educação inclusiva para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Essas estratégias visam criar um ambiente inclusivo, estimulante e eficaz para o ensino da Libras, possibilitando o desenvolvimento linguístico e comunicativo dos alunos Surdos e ouvintes. O uso de imagens impressas e coloridas é uma estratégia eficaz no ensino da Libras como segunda língua (L2) para ouvintes, pois proporciona uma prática interativa e contextualizada da língua de sinais. Além disso, o uso de vídeos de sinalização gravados por sinalizantes humanos é preferível em comparação com animações, pois permite uma compreensão mais precisa dos sinais e a possibilidade de anotar e questionar sobre significados desconhecidos. No entanto, é importante considerar as variações linguísticas presentes na sinalização de diferentes regiões, que podem afetar o aprendizado dos alunos. O uso de slides em uma apresentação permite uma abordagem prática e dinâmica, incorporando imagens, vídeos e frases para envolver todos os alunos. O uso de livros com vocabulário ilustrado é conveniente, pois pode ser levado para casa e permite anotações, mas a desvantagem é que eles podem ficar desatualizados devido às mudanças frequentes no léxico da língua de sinais. A técnica de imitação e repetição é utilizada para fixar os sinais na mente dos alunos, enquanto a participação ativa dos alunos na prática da sinalização é importante para compreender o significado e o uso dos sinais. No ensino da Libras, é essencial introduzir a conversação desde o nível básico ao avançado, fluente, utilizando contextos comuns entre os alunos e a comunidade Surda, como temas relevantes relacionados à profissão e áreas de estudo. O professor ou professora deve estar atento à correta sinalização dos sinais, à transmissão de mensagens com sentido, à naturalidade e ao alinhamento adequado dos parâmetros linguísticos.

As metodologias atuais na educação de surdos são o bilinguismo e a pedagogia Surda. O bilinguismo, que consiste no ensino das disciplinas utilizando a Libras e o português, reconhece a importância da língua de sinais na aquisição da linguagem para pessoas Surdas. Já a pedagogia Surda busca a valorização da identidade surda e a participação de educadores Surdos no processo educacional. No entanto, é importante destacar que ainda há

desafios, como a falta de profissionais qualificados, que limitam a plena implementação dessas metodologias.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Lei nº 5. 626/2005. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm.

BRASIL, Lei nº 13.146/2015. Disponível em:
<https://www.jusbrasil.com.br/topicos/49549869/artigo-28-da-lei-n-13146-de-06-de-julho-de-2015>.

BRASIL, Lei 14.191/2021. Disponível em:
<https://www.camara.leg.br/noticias/789357-sancionada-lei-que-regulamenta-educacao-bilingue-de-surdos/#:~:text=O%20texto%20define%20como%20educa%C3%A7%C3%A3o,ao%20longo%20da%20vida%20acad%C3%A4mica>.

CRISTANO, Almir. Libras ou LIBRAS. 2018. Disponível em:
<https://www.libras.com.br/libras-ou-libras>.

Fundação do ICES. Disponível em:
<https://www.seduc.ce.gov.br/2016/04/04/ices-comemora-seus-55-anos-com-mais-de-150-alunos-e-ex-alunos-surdos/>.

Fundação do INES. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/222-537011943/69241-instituto-nacional-de-educacao-de-surdos-e-centro-de-referencia#:~:text=A%20institui%C3%A7%C3%A3o%2C%20atualmente%20vinculada%20ao,crian%C3%A7as%2C%20jovens%20e%20adultos%20surdos>.

GESUELI, Z.M. Língua(gem) e identidade: a surdez em questão. In: Educação e Sociedade, Campinas, v27, n94, janeiro/julho, 2006.

Kalatai, Patricia. AS PRINCIPAIS METODOLOGIAS UTILIZADAS NA EDUCAÇÃO DOS SURDOS NO BRASIL. Coautora: Eliziane Manosso Streiechen. 2012.

LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de. Um pouco da história das diferentes abordagens na educação de surdos. Caderno Cedes, vol. 19, n 46. Campinas, 1998.

LIMA, Carlos Roberto de Oliveira. INFLUÊNCIAS DE D. PEDRO II SOBRE A EDUCAÇÃO DE SURDOS NO BRASIL: UMA VISÃO FOUCAULTIANA. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/ebooks/cintedi/2020/TRABALHO_EV137_MD7_SA100_ID619_21052020223618.pdf.

Lima da Silva, Simone Gonçalves de. Variação sociolinguística: estudo de caso na língua brasileira de sinais. Disponível em: file:///C:/Users/ASUS/Downloads/letras_lingua,+Gerente+da+revista,+01+Varia%C3%A7%C3%A3o+sociolingu%C3%ADstica.pdf.

Mota, Mailce Borges. Aquisição de segunda língua. Disponível em: https://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoEspecific/aquisicaoSegundaLingua/assets/630/Texto-base_disciplina_AQUISICAOL2.pdf.

PERLIN, Gladis. Identidades surdas. In: SKLIAR, Carlos (Org.). A surdez – um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 2005.

Shirley Vilhalva. Disponível em: <https://www.luzimarteixeira.com.br/wp-content/uploads/2010/04/auditivohistorico.pdf>.

Simone Gonçalves de Lima da Silva. Variação sociolinguística: estudo de caso na língua brasileira de sinais. Disponível em: file:///C:/Users/ASUS/Downloads/letras_lingua,+Gerente+da+revista,+01+Varia%C3%A7%C3%A3o+sociolingu%C3%ADstica.pdf.

SOARES, Leticia. Entenda porque não é correto falar a expressão surdo-mudo – em guiaderodas.com, junho de 2020.

WILCOX, P. P.; WILCOX, S. Aprender a ver. Rio de Janeiro: Arara Azul, 2005.